

TRAÇOS, CONTINGÊNCIAS E ALGORITMOS: NOTAS SOBRE CORPO, TÉCNICA E RESISTÊNCIA NA ARQUITECTURA CONTEMPORÂNEA

João B. Meneses Sequeira
iA investigação em Artes – Universidade da Beira Interior*
CHAIA. Universidade de Évora

M. Luísa Paiva
Arq.ID Universidade Lusófona
CIEBA Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes FBAL

Resumo

Este texto propõe uma reflexão crítica sobre o impacto das tecnologias digitais, nomeadamente dos algoritmos generativos e das simulações virtuais, na prática arquitectónica contemporânea, destacando o progressivo afastamento entre o corpo humano e o acto criativo. Partindo da hipótese de que a crescente utilização destas tecnologias conduz à exclusão sistemática da contingência e à perda da dimensão sensível e simbólica do desenho arquitectónico, o texto faz um breve excursus sobre as origens históricas deste processo, desde a introdução da régua até à utilização dos sistemas CAD e da inteligência artificial. Fundamentado teoricamente em autores como Benjamin, Baudrillard, Pallasmaa, Pérez-Gómez e Ingold, o artigo identifica o risco da alienação tecnológica e do apagamento das marcas materiais de produção, substituídas por imagens perfeitas e hiper-reais. Em contrapartida, apresenta arquitecturas de resistência—como as de Zumthor, Campo Baeza, Ando, Bo Bardi e Siza—que procuram revalorizar o gesto manual, a experiência corporal e a contingência como elementos essenciais à prática arquitectónica contemporânea. Conclui-se defendendo uma integração crítica e ética das tecnologias digitais, com vista à recuperação da arquitectura como prática humana, sensível e politicamente situada.

Palavras-chave: Contingência; Corpo; Algoritmo; Técnica; Resistência; Arquitectura Contemporânea.

Abstract

This paper proposes a critical reflection on the impact of digital technologies, especially generative algorithms and virtual simulations, on contemporary architectural practice, emphasizing the increasing disconnection between the human body and the creative act. Starting from the hypothesis that the growing use of these technologies systematically excludes contingency and diminishes the sensory and symbolic dimensions of architectural drawing, the article analyses the historical origins of this process, from the introduction of the ruler to the adoption of CAD systems and artificial intelligence. Drawing theoretical support from authors such as Benjamin, Baudrillard, Pallasmaa, Pérez-Gómez, and Ingold, the article identifies the risk of technological alienation and the erasure of the material traces of production, replaced by perfect and hyper-real images. Conversely, it presents architectures of resistance—exemplified by Zumthor, Campo Baeza, Ando, Bo Bardi, and Siza—that seek to reassert manual gesture, bodily experience, and contingency as essential elements of contemporary architectural practice. The paper concludes by advocating for a critical and ethical integration of digital technologies, aiming to reclaim architecture as a human, sensorial, and politically situated practice.

Keywords: Contingency; Body; Algorithm; Technique; Resistance; Contemporary Architecture.

1. Introdução

A história da arquitectura é inseparável da história das suas ferramentas. Desde os instrumentos rudimentares usados para traçar linhas no solo até aos sistemas generativos baseados em inteligência artificial, a prática arquitectónica tem evoluído num processo contínuo de afastamento entre o corpo e o gesto, entre a matéria e a concepção. Este percurso não é neutro: a introdução da régua, do compasso, do traço recto como norma, já representava uma forma de disciplinar o gesto e subjugar a contingência. Com o advento do desenho assistido por computador (CAD), das simulações digitais, da impressão 3D e, mais recentemente, dos algoritmos de machine learning aplicados ao design, o processo de concepção tornou-se cada vez mais mediado por sistemas que não apenas auxiliam, mas condicionam profundamente o pensamento arquitectónico. A linha à mão, com todas as suas imperfeições e variações expressivas, foi substituída por representações cada vez mais imaculadas, cujas qualidades formais tendem à neutralidade visual e à optimização funcional. Esta transformação técnica, contudo, não é apenas uma mutação metodológica — é uma mutação ontológica: ao eliminar o erro, o desvio, a hesitação e o tempo do corpo, o processo arquitectónico corre o risco de perder a sua espessura simbólica e sensível.

Neste contexto, este artigo propõe uma reflexão crítica sobre o impacto da técnica digital — especialmente dos algoritmos generativos e dos sistemas de simulação — na progressiva eliminação da contingência e na dissolução do corpo como agente central da criação. A hipótese que orienta este trabalho não se limita a um juízo nostálgico sobre a perda do desenho manual, mas propõe que o desaparecimento das marcas da produção (Benjamin, 1936) e a tendência para a simulação perfeita (Baudrillard, 1981) conduzem a uma arquitectura desprovida de densidade poética e crítica, enredada numa hiper-realidade onde a experiência do espaço cede lugar à sua imagem. Esta hipótese não é afirmada como verdade por insistência, mas será sustentada por argumentos, referências teóricas e casos concretos de prática arquitectónica que demonstram os riscos de uma dependência não questionada da técnica, e, em contrapartida, apontam possibilidades de resistência.

Partindo da relação entre traço, técnica e corpo, exploraremos a progressiva codificação da criação arquitectónica, evidenciando como a lógica algorítmica tende a anular a contingência enquanto espaço de invenção. Recuperando o valor do erro, da imperfeição e da experiência sensível, analisaremos autores que propõem um novo enraizamento do projecto no corpo e na matéria, como Pallasmaa (2009), Pérez-Gómez (2006) ou Zumthor (2006). Por fim, discutiremos em que medida a arquitectura contemporânea pode constituir-se como prática crítica e política, não através da rejeição da técnica, mas da sua integração consciente e situada, resistindo ao apagamento do humano em nome da eficiência ou da imagem. A arquitectura, entendida aqui não apenas como arte de construir, mas como prática simbólica e relacional, exige uma revalorização da presença, da experiência e da corporeidade como fundamentos de uma ética projectual num tempo dominado pela automatização e pela ilusão digital.

2. Estado da Arte

A relação entre técnica e criação arquitectónica tem sido alvo de reflexão desde os primórdios da teoria da arquitectura, mas adquire especial complexidade no contexto contemporâneo, marcado por um acelerado desenvolvimento de tecnologias digitais. A tradição moderna, influenciada por uma visão mecanicista da produção, promoveu a ideia de racionalização e controlo do processo projectual, reduzindo progressivamente o papel da intuição, do gesto e da experiência sensível. Já na década de 1930, Walter Benjamin alertava para os efeitos da reprodutibilidade técnica sobre a obra de arte, afirmando que “aquilo que com ela definha é a sua aura” — ou seja, a sua presença única no tempo e no espaço, enraizada nas condições materiais e históricas da produção (Benjamin, 1936, p. 221). Esta perda da aura anunciava o início de um regime de imagens técnicas, em que a mediação se tornaria mais importante do que a experiência vivida.

Com Jean Baudrillard, esta transformação ganha novos contornos. Em *Simulacros e Simulação*, o autor descreve a passagem de uma economia de representação para uma economia de simulação, onde os signos já não remetem a uma realidade, mas se referem apenas a outros signos — produzindo aquilo a que chama de hiper-realidade (Baudrillard, 1981, p. 12). Neste contexto, a arquitectura torna-se imagem, dissolvendo-se na lógica do espectáculo, da superfície e da reprodução infinitamente ajustável. O edifício já não é construído para ser habitado, mas para ser fotografado e circulado. Tal como nas outras indústrias culturais, o projecto arquitectónico é progressivamente formatado por uma gramática visual que responde a algoritmos de optimização estética, à lógica do marketing e às expectativas da visualização processada digitalmente (renderização).

Diversos autores têm procurado intervir criticamente neste cenário, propondo uma reintegração do corpo e da experiência na prática projectual. Juhani Pallasmaa, por exemplo, propõe uma crítica ao ocularcentrismo e à dissociação entre mente e corpo na arquitectura moderna e digital. Em *The Thinking Hand*, defende que o saber arquitectónico é incorporado, e que o desenho é uma extensão do corpo e da consciência táctil: “a mão pensa e sente, e o traço é uma forma de conhecimento existencial” (Pallasmaa, 2009, p. 33). Esta ideia ecoa a proposta de Alberto Pérez-Gómez, que insiste na dimensão ética e simbólica da arquitectura como um acto de amor e responsabilidade pelo mundo. Para Pérez-Gómez, a técnica deve ser reenquadrada numa ética poética do habitar, onde o projecto não seja apenas resolução de problemas funcionais, mas acto simbólico e situado: “a verdadeira arquitectura nasce de uma vontade de justiça, da busca por sentido num mundo fragmentado” (Pérez-Gómez, 2006, p. 42).

Tim Ingold, no campo da antropologia e da teoria da arte, oferece uma leitura complementar. Em *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*, defende que os processos de criação artesanal e artística envolvem uma atenção sensível ao mundo, um diálogo entre o gesto e a matéria, que não pode ser substituído por processos predefinidos ou por mediações digitais. “Os artesãos não impõem formas à matéria — eles seguem os fluxos dos materiais, respondem à sua resistência e deixam-se conduzir” (Ingold, 2013, p. 21). Esta perspectiva restitui à prática projectual uma dimensão de abertura e contingência, essencial para a emergência do novo e do inesperado.

Por outro lado, autores como Mario Carpo e Branko Kolarevic exploram os potenciais das tecnologias digitais na arquitectura, reconhecendo os seus riscos e virtudes. Carpo argumenta que a arquitectura digital permite reintroduzir a variação individual nas formas, através de processos algorítmicos e de fabricação digital, mas alerta que isso não equivale a recuperar o gesto humano: “o novo paradigma é baseado em informação, não em intenção” (Carpo, 2011, p. 96). Já Kolarevic, em *Architecture in the Digital Age*, enfatiza as possibilidades de customização e de produção não padronizada trazidas pelo design paramétrico, mas reconhece que o uso acrítico dessas ferramentas pode resultar em formas vazias de conteúdo (Kolarevic, 2003, p. 57).

Neste quadro, a produção arquitectónica contemporânea encontra-se num ponto de tensão entre, por um lado, a promessa de uma eficiência algorítmica que responde a critérios mensuráveis e otimizáveis, e, por outro, a necessidade de recuperar a dimensão sensível, simbólica e política do projecto. É nesse intervalo que emergem práticas e discursos de resistência que se recusam a aceitar a neutralidade da técnica e que procuram reintroduzir a contingência, o erro e o corpo como elementos estruturantes da criação arquitectónica. A análise crítica dessa tensão e das suas manifestações na teoria e na prática será desenvolvida nas secções seguintes.

3. Técnica, Corpo e Resistência na Arquitectura Contemporânea

3.1. *Do traço manual à régua: a origem do controlo técnico*

A história da arquitectura pode ser interpretada como um longo processo de mediação entre o gesto espontâneo do corpo e as sucessivas formas de racionalização técnica. No seu estado mais fundamental, o acto de desenhar é uma prática profundamente corporal, em que a mão materializa no papel ou na matéria não apenas uma ideia ou intenção, mas também um conjunto de movimentos subtis, hesitações, impulsos e ajustes que testemunham a presença viva do arquitecto. Este traço manual, espontâneo e irregular, contém em si um grau significativo de contingência, algo que é inerente à experiência humana. Por outro lado, a arquitectura é uma disciplina que desde cedo procurou controlar a imprevisibilidade dos materiais, das formas e da própria prática criativa. É precisamente neste contexto que surge a introdução de instrumentos técnicos básicos como a régua, o compasso ou o esquadro.

A entrada da régua no processo projectual não foi uma simples alteração instrumental. Pelo contrário, ela inaugurou um paradigma conceptual, uma maneira de pensar e de conceber o espaço segundo critérios de rigor geométrico e precisão técnica, que afastou progressivamente a arquitectura da sua base sensível e corporal. Tal mudança representou uma transformação simbólica profunda: com a adopção da régua, o traço passou a obedecer a uma norma externa, idealizada, controlada por um instrumento que disciplina o gesto, uniformiza o resultado e, em última instância, reduz a diversidade e o erro (Pallasmaa, 2009, p. 33). O corpo humano, até então centro da prática criativa, viu a sua importância reduzida, ou pelo menos subordinada, à técnica e ao método. A linha desenhada à mão, plena de pequenas irregularidades e expressões pessoais, deu lugar a um traço homogéneo, previsível e despersonalizado, adequado a uma lógica de repetição, precisão e eficácia.

Esta primeira forma de controlo técnico pode parecer limitada ou superficial quando comparada às complexas tecnologias digitais contemporâneas. No entanto, constitui uma mudança decisiva na evolução conceptual da disciplina arquitectónica, pois marca o início de uma lógica que só se intensificou ao longo dos séculos seguintes. A partir deste momento, cada novo instrumento de desenho—da perspectiva linear renascentista às ferramentas digitais—intensificou progressivamente o afastamento entre corpo e criação, fazendo com que a relação íntima entre gesto e matéria fosse cada vez mais mediada por instrumentos que procuram, antes de tudo, garantir uma suposta perfeição visual e geométrica. Nesta linha de raciocínio, a régua não é um mero instrumento neutro, mas um símbolo cultural e conceptual do controlo disciplinar do processo criativo, com profundas implicações na forma como se entende o desenho e, por consequência, o espaço arquitectónico.

É neste sentido que Juhani Pallasmaa argumenta que o desenho arquitectónico contemporâneo se tornou menos um reflexo directo da experiência do corpo no mundo e mais um exercício puramente visual e abstracto, uma forma de representação técnica que já não requer a participação sensível e táctil do arquitecto (Pallasmaa, 2009, p. 33). O traço técnico, ainda que preciso, é destituído de marcas que testemunham o acto de criação; é uma linha que já não revela o arquitecto como agente corporalmente implicado, mas como mero operador de uma lógica previamente estabelecida. A arquitectura, ao submeter-se à técnica, perde progressivamente a sua dimensão existencial e emocional, tornando-se predominantemente visual e racional. Esta alteração no papel do corpo e da mão no acto de desenhar reflecte, portanto, não apenas uma mudança instrumental, mas uma mudança cultural, ética e epistemológica profunda que servirá de base crítica para analisar os desenvolvimentos posteriores, com o advento dos sistemas digitais e algoritmos na arquitectura contemporânea.

3.2. A exclusão da contingência: do CAD ao algoritmo

Se a introdução da régua representou uma mudança conceptual significativa na prática arquitectónica, pela imposição do controlo geométrico sobre o gesto corporal, o aparecimento das tecnologias digitais, em especial dos sistemas CAD (Computer-Aided Design), representa um ponto de viragem ainda mais profundo. O desenho assistido por computador, inicialmente entendido apenas como uma ferramenta de eficiência e precisão, expandiu rapidamente o seu domínio, não se limitando a automatizar ou acelerar processos, mas transformando a própria natureza do acto projectual. Neste processo, a contingência—esse espaço fértil de acaso, erro, adaptação espontânea e improvisação—começou a ser sistematicamente reduzida e substituída pela possibilidade técnica de controle absoluto e simulação antecipada.

Branko Kolarevic destaca que o CAD, em especial na sua dimensão paramétrica e generativa, procura incessantemente a optimização formal (Kolarevic, 2003, p. 57). O desenho arquitectónico deixa de ser uma prática de tentativa e erro, aberta à surpresa e à variação imprevisível, e passa a ser uma prática altamente controlada, baseada em parâmetros quantificáveis, algoritmos que optimizam formas, dimensões, materiais e desempenhos específicos. Este paradigma gera formas arquitectónicas visualmente inovadoras, mas profundamente racionalizadas e, em muitos casos, excessivamente previsíveis. Ao controlar antecipadamente todas as variáveis através de simulações digitais, o projecto arquitectónico acaba por excluir a possibilidade de se ajustar livremente às condições locais, às resistências materiais e às imprevisibilidades do contexto físico e cultural em que será inserido.

Este fenómeno é descrito criticamente por Mario Carpo como um risco latente na arquitectura digital: o risco da substituição completa do gesto criativo pelo cálculo (Carpo, 2011, p. 96). Para Carpo, a arquitectura algorítmica já não tem como objectivo primordial exprimir uma intenção humana ou uma experiência sensível, mas sim produzir variações infinitas de uma forma optimizada segundo parâmetros específicos pré-definidos. O projecto torna-se, desta forma, uma combinação numérica de variáveis controladas e simuladas, afastando o gesto humano do acto criativo. Carpo alerta ainda que este processo implica uma alteração fundamental na própria definição da arquitectura, que passa de uma prática cultural e simbólica—carregada de intencionalidade pessoal e social—para uma prática técnica e operacional, orientada predominantemente pela eficácia dos processos digitais (Carpo, 2011, p. 96). Esta exclusão da contingência, acelerada pela utilização extensiva de algoritmos generativos e inteligência artificial, reduz o espaço da improvisação e do erro criativo, substituindo-o por um domínio de soluções geometricamente perfeitas e visualmente imaculadas. No entanto, este ideal de perfeição formal, facilitado pela tecnologia digital, implica um preço alto: a perda da presença corporal e das marcas materiais que testemunham o acto de criação e a relação física com o mundo. A arquitectura torna-se, portanto, um exercício progressivamente abstracto, cujos resultados são cada vez mais alienados da experiência sensorial directa do espaço, promovendo uma nova forma de relação com o ambiente construído baseada na mediação tecnológica e na simulação digital.

Deste modo, a passagem do CAD ao design generativo e aos algoritmos não constitui uma mera alteração técnica no processo arquitectónico. Representa, antes, um deslocamento radical do próprio significado da prática arquitectónica, onde a contingência deixa de ser reconhecida como espaço de invenção, sendo substituída pela lógica rígida da optimização técnica e formal. Esta passagem é o ponto crítico da actual crise da arquitectura enquanto disciplina que precisa reconciliar-se com a sua dimensão humana e existencial, em oposição à crescente dominação pela técnica e pela simulação algorítmica.

3.3. A alienação tecnológica e o apagamento da produção

A eliminação progressiva da contingência, operada pelos sistemas digitais e pela optimização algorítmica, introduz na arquitectura contemporânea um fenómeno que pode ser descrito como uma

forma particular de alienação tecnológica. Esta alienação caracteriza-se não apenas pelo distanciamento físico do corpo relativamente ao processo produtivo, mas sobretudo pela redução do projecto arquitectónico a um conjunto de imagens tecnicamente perfeitas, cujo vínculo com a realidade física e material é progressivamente enfraquecido. Neste contexto, a arquitectura tende a tornar-se um simulacro, termo utilizado por Jean Baudrillard para descrever imagens que já não são representações de uma realidade existente, mas que funcionam como substitutos ou versões aperfeiçoadas dessa realidade, tornando-se cada vez mais autossuficientes e desligadas da experiência concreta (Baudrillard, 1981, p. 12).

Para Baudrillard, este fenómeno implica a passagem de uma cultura centrada na experiência real para uma cultura dominada pela hiper-realidade, na qual o simulacro se torna o modo predominante de relacionamento com o mundo. A arquitectura, ao abraçar irrestritamente as tecnologias digitais, corre o risco de se transformar numa prática inteiramente subordinada à produção e circulação de imagens perfeitas, desligadas das condições reais de habitar, construir e viver o espaço. O edifício deixa de ser uma estrutura concreta e habitada, transformando-se num produto visual destinado à reprodução digital, em renderizações e simulações, muitas vezes mais convincentes do que a própria realidade material que deveriam representar ou antecipar.

Este processo é antecipado e criticamente analisado por Walter Benjamin no seu ensaio sobre a reprodutibilidade técnica, onde afirma que o uso intensivo da técnica leva a uma perda da aura da obra, entendida como a sua presença única e autêntica no tempo e no espaço (Benjamin, 1936, p. 221). A aura é precisamente o que diferencia uma obra original da sua reprodução técnica, residindo na singularidade da experiência directa e irrepitível. Com a generalização das tecnologias digitais, contudo, a arquitectura contemporânea tende cada vez mais a perder essa singularidade, substituindo-a por uma reprodução virtual aparentemente ilimitada, na qual as imagens circulam rapidamente, distanciadas das condições reais da sua produção e das marcas materiais que a constituem.

Assim, a alienação tecnológica na arquitectura implica um duplo movimento: primeiro, o apagamento das marcas de produção material, em que os traços manuais e gestuais são eliminados em nome de um ideal visual de perfeição técnica; segundo, a substituição da realidade material e espacial por imagens hiper-reais, simulações que se tornam mais atractivas, desejáveis e convincentes do que os próprios espaços reais que representam. Este fenómeno conduz a uma situação paradoxal em que os edifícios existem mais intensamente como representações virtuais do que como espaços efectivamente vividos. Neste contexto, a arquitectura deixa progressivamente de funcionar como mediadora de uma experiência corporal e sensorial do mundo, reduzindo-se a uma pura produção imagética.

Tal processo de alienação tecnológica, ao promover a hegemonia das imagens digitais perfeitas, gera também uma espécie de amnésia cultural e histórica. Ao apagar as marcas concretas da produção, elimina-se simultaneamente a memória do processo criativo, do tempo e do trabalho envolvido na criação arquitectónica. Neste sentido, a arquitectura torna-se alienada não apenas em relação ao corpo e ao espaço físico, mas também em relação à própria história e identidade cultural. O desafio, portanto, passa por compreender criticamente os limites desta alienação tecnológica, reconhecendo que a dependência excessiva da técnica implica uma perda profunda da dimensão humana e simbólica do projecto arquitectónico, exigindo uma postura de resistência consciente que busque revalorizar a experiência sensível e material, recuperando a aura e a autenticidade do gesto e da presença arquitectónica.

3.4. Arquitecturas de resistência: quando o corpo ainda fala

Se a dominação tecnológica e a alienação digital têm vindo a caracterizar de forma progressiva a prática arquitectónica contemporânea, existem, todavia, expressões arquitectónicas que resistem activamente a esta tendência, reafirmando a dimensão sensível, material e simbólica do acto projectual. Estas

arquitecturas podem ser interpretadas como práticas de resistência, na medida em que recusam uma aceitação acrítica do simulacro digital e procuram restaurar a presença do corpo e da experiência sensorial no espaço construído. A resistência aqui não significa uma recusa absoluta das ferramentas técnicas, mas a sua utilização crítica e situada, de modo a manter a arquitectura como prática essencialmente humana e existencial.

Peter Zumthor é um exemplo paradigmático desta forma de resistência. A sua obra baseia-se explicitamente numa valorização da experiência sensorial directa, na qual o corpo humano é colocado no centro da prática arquitectónica. No livro *Atmospheres*, Zumthor (2006, p. 18) argumenta que a arquitectura deve ser compreendida, antes de tudo, como uma experiência material e sensorial, onde a percepção física do espaço é fundamental para a construção do significado arquitectónico. Nas Termas de Vals, por exemplo, o arquitecto cria uma arquitectura profundamente táctil, em que cada material é cuidadosamente escolhido e trabalhado para estimular uma experiência corporal e emotiva do espaço. Neste sentido, Zumthor opõe-se à abstracção visual e formalista, reafirmando o valor da contingência material e da experiência imediata do corpo no espaço como fundamento essencial do projecto arquitectónico. Esta postura atinge expressão paradigmática no Kolumba Museum, em Colónia, onde Zumthor integra ruínas medievais, luz filtrada e texturas sensíveis, convidando o visitante a um percurso táctil, silencioso e meditativo. O museu é menos um objecto visual do que um campo de experiência para o corpo, instaurando uma resistência à lógica da representação digital e ao apagamento da produção manual.

Fig. 1 – Peter Zumthor, Kolumba Museum, Colónia, Alemanha (2007). Materialidade táctil e percurso sensorial entre ruínas e presente. . [Fonte: ArchDaily]

Numa linha semelhante, Alberto Campo Baeza sublinha a importância simbólica e emocional do traço arquitectónico como acto poético e gestual. Para Campo Baeza (2014, p. 11), desenhar é um gesto carregado de intenção, uma forma de estabelecer uma ligação íntima entre o pensamento arquitectónico e a mão que desenha. Através da sua prática, o arquitecto procura preservar o traço como testemunho corporal e simbólico do processo criativo, resistindo à sua substituição total por processos automatizados.

A arquitectura de Campo Baeza, como na Casa Gaspar, é caracterizada por uma contenção formal e por uma clareza geométrica que não resultam da optimização algorítmica, mas de um gesto arquitectónico deliberadamente depurado e sensível, que devolve significado e intenção ao acto projectual.

Fig.2.: Casa Gaspar, Vejer de la Frontera (2014), Alberto Campo Baeza. O pátio central como espaço táctil de recolhimento, mediador entre luz e sombra, matéria e corpo. . [Fonte: ArchDaily]

Esta busca de uma materialidade sensível e de uma espacialidade aberta à experiência do visitante é levada mais longe no Magazzino II – Robert Olnick Pavilion, em Nova Iorque. Neste pavilhão museológico, Campo Baeza utiliza a luz natural, superfícies brancas e percursos contínuos para criar um espaço onde a presença do corpo e o tempo da experiência substituem qualquer ilusão de neutralidade técnica. A atmosfera interior evidencia como o projecto pode resistir à padronização digital, promovendo uma arquitectura que valoriza a contingência, a variação e o habitar sensível.

Fig. 3 – Alberto Campo Baeza & Miguel Quismondo, Magazzino II – Robert Olnick Pavilion, Cold Spring, NY (2023). Espaço museológico, luz natural e materialidade sensível. . [Fonte: ArchDaily]

Outras figuras-chave que exemplificam este tipo de resistência crítica são Tadao Ando, Lina Bo Bardi e Álvaro Siza Vieira. Tadao Ando utiliza o betão aparente, com as suas imperfeições e texturas expressivas, como meio para reconectar a experiência arquitectónica ao corpo e à matéria, estabelecendo uma tensão sensorial entre o rigor formal e as irregularidades subtis do material. Um exemplo notável desta abordagem é a Casa Koshino, em Ashiya, onde Ando articula volumes de betão

e pátios internos, criando uma coreografia de luz e sombra que acentua a presença física do habitante no espaço. O percurso arquitectónico e a relação entre interior e exterior sublinham a importância do corpo e da experiência directa na construção do sentido do lugar.

Fig.4.: Tadao Ando, Casa Koshino, Ashiya, Japão (1984–1994). Luz, matéria e corporeidade no espaço doméstico. . [Fonte: ArchDaily]

A Casa de Vidro, projectada por Lina Bo Bardi em São Paulo, materializa esta integração radical entre arquitectura e natureza. O volume elevado, transparente, suspenso sobre pilotis no jardim tropical, dissolve as fronteiras entre interior e exterior, convocando o corpo do habitante para uma experiência contínua de contacto sensorial e adaptação ao lugar.

Fig. 5 – Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, São Paulo (1951). Transparência, suspensão e continuidade entre corpo, arquitectura e paisagem. [Fonte: ArchDaily]

No Teatro Oficina, também em São Paulo, Lina Bo Bardi transforma o espaço cénico numa rua interior, aberta, experimental e participativa. O projecto coloca o corpo do actor e do espectador no centro da acção arquitectónica, promovendo a indeterminação, o improvisado e a apropriação criativa do espaço, numa recusa deliberada da neutralidade técnica.

Fig. 6 – Lina Bo Bardi, Teatro Oficina, São Paulo (1994). Espaço cénico aberto à experimentação, improvisação e corporalidade colectiva. Fonte: [Fonte: Wikipedia]

Por sua vez, Álvaro Siza destaca-se por uma prática projectual que integra a imperfeição, o erro e o gesto manual como elementos expressivos centrais, onde cada detalhe e decisão reflectem uma presença humana directa, consciente e contingente. Esta dimensão está especialmente evidente no conjunto dos Saya Park Pavilions, na Coreia do Sul, onde Siza explora a relação entre percurso, paisagem e materialidade. Os pavilhões são concebidos como dispositivos espaciais que convocam a experiência sensorial do corpo, desafiando a rigidez digital e a abstracção técnica, e reinstaurando o valor da contingência no processo projectual.

Fig.7.: Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira, International Design Museum of China, Hangzhou (2021). Integração monumental e sensível na paisagem. [Fonte: ArchDaily]

Fig.8.: Álvaro Siza Vieira, Saya Park Pavilions, Gyeongsangbuk-do, Coreia do Sul (2016). Percurso sensível na paisagem.
[Fonte: ArchDaily]

Estas arquitecturas de resistência exemplificam como o corpo ainda fala na prática arquitectónica contemporânea, mantendo a dimensão sensorial, material e simbólica no centro da concepção espacial. O que estes arquitectos têm em comum é a consciência de que a arquitectura não pode ser reduzida a um simples produto visual ou técnico, mas deve permanecer uma prática que preserva a autenticidade do gesto humano e a experiência física directa. Neste sentido, as suas obras representam não apenas actos individuais de resistência, mas exemplos concretos de uma alternativa crítica e ética à alienação tecnológica e à perda progressiva da contingência no desenho arquitectónico contemporâneo.

4. Conclusão

Este artigo procurou analisar criticamente o impacto crescente das tecnologias digitais, em especial dos algoritmos generativos e das simulações virtuais, na prática arquitectónica contemporânea, discutindo o progressivo afastamento do corpo, da contingência e do gesto humano no acto projectual. A análise desenvolvida demonstrou que, embora a adopção dessas tecnologias permita avanços notáveis ao nível técnico e funcional, traz consigo uma série de consequências profundas e frequentemente problemáticas, nomeadamente a perda da dimensão sensível, material e simbólica da arquitectura enquanto prática cultural e existencial.

Através da revisão de autores como Walter Benjamin (1936), Jean Baudrillard (1981), Juhani Pallasmaa (2009), Alberto Pérez-Gómez (2006), Tim Ingold (2013), Mario Carpo (2011) e Branko Kolarevic (2003), foi possível evidenciar o processo pelo qual a arquitectura se tem vindo a transformar numa prática mediada predominantemente pela lógica visual e técnica, dominada pelo ideal de perfeição formal e optimização algorítmica. Tal processo conduz inevitavelmente a uma alienação tecnológica, caracterizada pelo apagamento das marcas materiais da produção, pela exclusão da contingência e pelo domínio das representações hiper-reais que substituem progressivamente a experiência directa e corporal do espaço.

Face a este cenário, o artigo defende que a arquitectura necessita de um posicionamento crítico consciente, que não rejeite as tecnologias digitais, mas que as utilize com uma intencionalidade política e ética, preservando o corpo, o gesto e a contingência como elementos fundamentais para a criação arquitectónica. Neste sentido, a análise das práticas de resistência exemplificadas pelas obras de arquitectos como Peter Zumthor, Alberto Campo Baeza, Tadao Ando, Lina Bo Bardi e Álvaro Siza Vieira oferece um conjunto de referências alternativas, nas quais a dimensão humana, sensorial e material é reafirmada como um valor indispensável.

O que estes exemplos indicam é que a arquitectura, enquanto prática contemporânea, deve conscientemente procurar um equilíbrio crítico entre técnica e corpo, entre optimização e contingência, garantindo que a lógica algorítmica e digital não elimine as qualidades expressivas e simbólicas do gesto humano. Tal postura crítica não significa um regresso nostálgico ao passado ou uma rejeição das tecnologias disponíveis, mas antes uma postura consciente e ética que restabeleça a arquitectura como prática que afirma a presença humana e o valor da experiência corporal directa no mundo.

Finalmente, a hipótese aqui discutida não pretende ser verdadeira por insistência ou repetição, mas pela força dos argumentos, pela consistência das referências e pelos exemplos concretos apresentados. Neste sentido, fica reforçada a ideia de que a arquitectura do futuro deve evitar reduzir-se a um simples produto de simulação técnica e virtual, reafirmando-se antes como uma prática crítica, sensível e politicamente situada, capaz de restaurar a profundidade existencial e simbólica que constitui a essência da criação arquitectónica.

Bibliografia

Baudrillard, J. (1981). Simulacres et simulation. Paris: Galilée.

Benjamin, W. (1936). A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Em W. Benjamin, Magia e técnica, arte e política (pp. 219-252). São Paulo: Brasiliense.

Campo Baeza, A. (2014). Pensar con las manos. Buenos Aires: Nobuko.

Carpo, M. (2011). The alphabet and the algorithm. Cambridge, MA: MIT Press.

Ingold, T. (2013). Making: Anthropology, archaeology, art and architecture. Londres: Routledge.

Kolarevic, B. (Ed.). (2003). Architecture in the digital age: Design and manufacturing. Londres: Taylor & Francis.

Pallasmaa, J. (2009). The thinking hand: Existential and embodied wisdom in architecture. Chichester: Wiley.

Pérez-Gómez, A. (2006). Built upon love: Architectural longing after ethics and aesthetics. Cambridge, MA: MIT Press.

Zumthor, P. (2006). Atmospheres: Architectural environments – surrounding objects. Basileia: Birkhäuser.

Tabela de Figuras

Figura	Título e autor	Fonte e acesso
Fig.1	Kolumba Museum, Peter Zumthor	ArchDaily: © Rasmus Hjortshøj https://www.archdaily.com/877432/peter-zumthors-kolumba-museum-through-the-lens-of-rasmus-hjortshoj?ad_medium=gallery
Fig.2	Casa Gaspar, Vejer de la Frontera, Alberto Campo Baeza	ArchDaily: © Hisao Suzuki https://www.archdaily.com.br/br/773542/casa-gaspar-alberto-campo-baeza
Fig.3	Magazzino II – Robert Olnick Pavilion, Alberto Campo Baeza	ArchDaily: © William Mulvihill https://www.archdaily.com.br/br/1007387/pavilhao-robert-olnick-alberto-campo-baeza-plus-miguel-quismondo?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
Fig.4	Casa Koshino, Ashiya, Tadao Ando	ArchDaily: Courtesy of Kazunori Fujimoto. https://www.archdaily.com.br/br/804046/classicos-da-arquitetura-casa-koshino-tadao-ando
Fig.5	Casa de Vidro, Lina Bo Bardi	Wikipedia: © PCPetrachini https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Vidro
Fig.6	Teatro Oficina, Lina Bo Bardi	ArchDaily © Nelson Kon https://www.archdaily.com.br/br/878324/classicos-da-arquitetura-teatro-oficina-lina-bo-bardi-e-edson-elito
Fig.7	International Design Museum of China, Álvaro Siza Vieira	ArchDaily: © Fernando Guerra FG+SG https://www.archdaily.com/905429/china-museum-of-design-bauhaus-collection-alvaro-siza-plus-carlos-castanheira
Fig.8	Saya Park Pavilions, Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira	ArchDaily: © Fernando Guerra FG+SG https://www.archdaily.com.br/br/905656/saya-park-alvaro-siza-plus-carlos-castanheira